

Лариса МИРОНОВА,

старший викладач,

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

Вікторія УЛЬЯНОВА,

кандидат філологічних наук, доцент,

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ *MONDLY* У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

У сучасних умовах цифровізації освіти мобільні технології дедалі активніше інтегруються в процес викладання й вивчення іноземних мов. Цифрові платформи, онлайн-курси та мобільні застосунки створюють нові можливості для формування іншомовної комунікативної компетентності, забезпечуючи інтерактивність та індивідуалізацію навчання. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі мобільних технологій у мовній освіті та потребою модернізації методів викладання латинської мови в умовах цифровізації навчального процесу. Використання мобільних застосунків відкриває нові можливості для підвищення мотивації здобувачів освіти, індивідуалізації навчання та формування автономних навичок опанування мови. Метою наукового дослідження є визначення дидактичного потенціалу мобільного застосунку *Mondly* у процесі вивчення латинської мови. Зазначена мета передбачає аналіз функціональних можливостей застосунку та оцінку доцільності його інтеграції в традиційну систему викладання латини. Теоретичним підґрунтям дослідження є концепція В. Ю. Бикова щодо формування мобільно орієнтованого середовища, яке трансформує вивчення мови у безперервний процес (Биков, 2013). Практичний досвід цифровізації українських ЗВО, проаналізований О. Пилипенко (Пилипенко, 2021), та сучасні методичні інновації, описані І. П. Ігнатенко, А. Р. Давидюк та І. А. Трубенко, підтверджують, що дидактичний потенціал застосунків дозволяє інтенсифікувати опанування латинської термінології через гейміфікацію та інтерактивність, долаючи статичність традиційних методів (Ігнатенко, Давидюк, & Трубенко, 2024).

Мобільний застосунок *Mondly* – це один із інноваційних інструментів, який охоплює велику кількість мов світу, зокрема латинську. У зв'язку з цим виникає потреба у пошуку нових ефективних засобів мотивації студентів до її вивчення та вдосконалення дидактичних підходів до викладання. Мобільний застосунок *Mondly* є зручним, оскільки завжди знаходиться в телефоні чи планшеті, працює будь-де за наявності інтернету, має гарний інтерфейс, у якому можна прокачати

більшість мовних навичок. Додаток пропонує інтерактивний формат опанування лексики, граматики та вимови за допомогою коротких тематичних уроків, ігор та тестів. Маємо зазначити, що додаток розрахований більше на вивчення лексики, аніж граматики. Курс складається з тридцяти восьми тем, але граматиці присвячені лише дві. На наш погляд, це хибне рішення, розробники допустились помилки при розробці курсу, адже дві теми для граматики – це є занадто мало. Зокрема, у латинській граматиці виокремлюється складна для засвоєння тема третьої відміни іменників, що зумовлює доцільність її розгляду як самостійного об'єкта вивчення, а не поєднання з іншими граматичними явищами в межах одного узагальненого розділу. Лексичний компонент у мобільному застосунку *Mondly* реалізовано на високому дидактичному рівні. Під час ознайомлення з новими словами на екрані відображаються відповідні ілюстрації, що сприяє формуванню асоціативних зв'язків і полегшує процес візуального запам'ятовування лексики. Окрему групу становлять інтерактивні вправи, серед яких – завдання на складання речень українською та латинською мовами, тестові вправи на вибір правильного перекладу, а також завдання з добору відповідних зображень до поданих слів чи навпаки. Структурно кожна тема курсу складається з трьох уроків, що забезпечує поступове засвоєння матеріалу. Перехід до наступної теми можливий лише після повного опрацювання попередньої, що сприяє системності навчального процесу. Кожен урок містить окремий словник нових лексичних одиниць.

Водночас застосунок має низку недоліків, що знижують його дидактичну та користувацьку привабливість. Зокрема, безкоштовний доступ обмежено лише шістьма темами, тоді як подальші розділи, включно з граматичним блоком, стають доступними лише після оформлення платної підписки. Цей аспект не завжди чітко зазначається під час встановлення програми, що викликає невдоволення серед користувачі. Серед додаткових недоліків слід відзначити неточності у граматичних структурах українського інтерфейсу: система іноді неправильно визначає рід або відміну слів. Важливо також зауважити, що курс *Mondly* не містить тем, присвячених вивченню алфавіту, що ускладнює використання застосунку для початківців, які не мають попередньої підготовки з латинської мови. Загалом *Mondly* може розглядатися як ефективний інструмент для засвоєння лексичного матеріалу, однак його функціональні обмеження та технічні недоліки потребують подальшого вдосконалення.

Проблематика використання цифрових ресурсів для вивчення латинської мови становить науковий інтерес, оскільки ця тематика є відносно новою для освітнього простору та відкриває широкі можливості для подальших досліджень. Інтернет-ресурси та мобільні застосунки пропонують різноманітні форми роботи з мовним матеріалом, кожна з яких має власні переваги та обмеження. Найвищих результатів у процесі вивчення латини можна досягти за умови комплексного використання кількох ресурсів, що забезпечує цілісність навчального досвіду.

ЛІТЕРАТУРА

Биков, В. (2013). Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування. *Інформаційні технології в освіті*, (17), 9–37.

Ігнатенко, І. П., Давидюк, А. Р., & Трубенко, І. А. (2024). Інновації в методиках навчання іноземних мов: досвід України. *Академічні візії*, (37).

Пилипенко, О. (2021). Дистанційне навчання іноземних мов: результати досвіду українських ЗВО. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 3(44), 160–165.